

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
JISMONIY TARBIYA, SPORT NAZARIYASI VA USLUBIYATI KAFEDRASI**

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDAGI ILMIY TADQIQOTLAR
HAMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH
ISTIQBOLLARI”**

2024-yil 17-dekabr

**“ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА”**

17 декабрь 2024 год

**"SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND
SPORT PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE
TECHNOLOGIES"**

December 17, 2024

CHIRCHIQ – 2024

katta bo'ldi, ayniqsa, 2010-2012 yillarda, hajmi va kuchi nazorat guruhida katta bo'ldi. Ko'rsatilgan hajmlarni shunday taqsimlashda mashg'ulotlar jarayonining samaradorligiga aynan musobaqa yuklamalarining ta'sirini aniqlash orqali erishildi.

Xulosa. Tayyorlash davrining bir yillik tsiklda davomiyligi 3-3,5 oydan oshmaydi. Shu davr mobaynida oldingi o'tgan o'tish davrida sportchilarning mashg'ulotlarini o'tgan yilning musobaqa mavsumidagi darajasiga nisbatan ko'paytirishga erishildi. Velosipedchilarning mashg'ulotlarini asosiy rivojlantirish uzoq muddatli musobaqa davrida amalga oshirilmoqda. Uning ayrim bosqichlarida sportchilar salohiyatlarni erishishga ko'mak bo'la oladi, tiklanadi, shuningdek, startlar o'rtasidagi muddatlarda sportchilarni yuqori natija ko'rsata oladigan Darajada ushlab tursa bo'ladi hamda musobaqa davrida uning o'sish darajasini tayyorlash davriga nisbatan ko'proq bo'lishiga ko'mak bo'la oladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Велосипедный спорт / Ежегодник. М.; ФиС, 1977, с. 7-11.
2. Матвеев Л. П. Основы спортивной тренировки. М.: ФНС, 1977.
3. А.Г. Карпенко, В.В. Михайлов, доктор биологических наук, ГЦОЛИФК. 1984.
4. <https://www.procyclingstats.com/>
5. <https://astanafans.com/topics/ru>

13-14 YOSHLI QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI O'SMIR SPORTCHILARDAN ANKETA SO'ROVNOMA OLISHNING ILMIIY USLUBIY TAHLILI

Umarova Mohiro'y Rasuljon qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

2-bosqich doktoranti

Chirchiq shahari, O'zbekiston

e-mail: moxiroyumarova93@bk.ru

Kalit so'zlar: Yengil atletika, qisqa masofa, qisqa masofaga yugurishda anketa so'rovnoma, o'quv mashg'ulot guruhi, sportchilarni ilmiy salohiyati, musobaqa, jismoniy tayyorgarlik, mashg'ulotlar jarayoni.

Ключевые слова: Легкая атлетика, короткая дистанция, анкета в беге на короткие дистанции, тренировочная группа, научный потенциал спортсменов, соревнования, физическая подготовка, тренировочный процесс

Dolzarbligi. Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportga, ayniqsa, olimpiya sport turlarini rivojlantirish va ommaviylashtirishga ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. "Barcha sport turlarini rivojlantirish orqali yozgi Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida qatnashish huquqini beruvchi lisenziyalar sonini ko'paytirish, 2024 yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya o'yinlariga sportchilarimizni har tomonlama tayyorlash va muvaffaqiyatli ishtirokini ta'minlashning dolzarb vazifalari ko'rsatib o'tilgan Yengil atletika sportida xotin-qizlar va yoshlarni sport musobaqalariga tayyorlash tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish talabini

qo'ymoqda. Yengil atletika bo'yicha yuqori malakali sportchilarni tayyorlash tizimida sportchilarni kompleks tayyorgarligini takomillashtirish bugungi kunda jahon miqyosida muhim ahamiyatga ega bo'lgan vazifalardan sanalmoqda.

Dunyoda sport amaliyotining ko'rsatishicha, yuqori malakali qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning ko'p yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarini istiqbolli rejalashtirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Chunki, sport natijalari ko'p jihatdan jismoniy sifatlarni mukammal egallash bilan bog'liq bo'lib, qisqa masofaga yuguruvchilarning dastlabki mashg'ulotlaridan boshlab tezkor-kuch sifatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi va bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

Tadqiqot o'tkazilishiga asos bo'lgan mazvuning dolzarbligini ifodalovchi maskur savollarning ahamiyati o'rganish va xulosalash maqsadida Andijon viloyati Oltinko'l tumani va Toshkent viloyati Chirchiq shahar yengil atletika qisqa masofaga yuguruvchi sportchilar va ularning murabbiylari orasida anketa so'rovnomasi o'tkazildi. Yengil atletika sport turiga oid adabiyotlar yetarlimi (1-savol) degan mazmundagi savolga jami respondentning 40% "ha" javobini, 60 % esa "yo'q" javobini belgiladilar. siz yillik mashg'ulotlarni rejalashtirishda mikro, mezo va makrosikldagi yuklamalar hajmi haqida ma'lumotga egamisiz degan savolga 11% trenirlar "ha" va 89 % esa "yo'q" javobini belgilagan. Biz tomonimizdan o'rganilgan savolga mutahassislar nafaqat qisqa masofaga yuguruvchilarda, balki bu tayyorgarlik barcha qisqa masofaga yugurish turlarida muhim ahamiyat kasb etadi, deb, o'z fikrlarini aytib o'tishgan. Mutahasislarning fikriga asoslanib, yengil atletika qisqa masofaga yugurish turlarida mahsus tezkor-kuch tayyorgarligi muhim ahamiyatga ega ekanligini hulosa qildik. Keyingi savolda o'quv mashq bosqichidagi qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning mashg'ulotlarini rejalashtirishda asosiy vazifasini bajaruvchi metodika mavjudmi? (2-savol) degan savolga 30 % trenirlar "ha" va 70% esa "yo'q" javobini e'tirof etishdi. Yengil atletika sportining qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarining yana, siz uchun yillik mashg'ulotlar siklini tuzulishi ahamiyatlimi? (3-savol) deb bergan savolimizga respondentlar fikri quydagicha ifodalandi. Ularning fikricha 60% "ha" va 40% esa "yo'q" javobini bildirganlar. Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning yillik mashg'ulotlarni rejalashtirishda mikro, mezo va makrosikldagi yuklamalar hajmi haqida ma'lumotga egamisiz? (4-savol) degan savolga 11% trenirlar "ha" va 89 % esa "yo'q" javobini belgilagan. Qisqa masofaga yuguruvchilarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uchun qaysi davr eng qulay va samarali davr deb hisoblaysiz? (5-savol) deb bergan savolimizga respondentlar fikri quydagicha ifodalandi: buning uchun eng qulay davr 10-13 yosh, 24,30 foizi (16 kishi) 15-17 yosh, 15,06 foizi (12 kishi) 20-23 yosh va 36,03 foizi (20 kishi) 24-26 yosh, deb e'tirof etishdi. Qisqa masofaga yuguruvchilarda fizologik ko'nikmalar sohasidagi bilimlar qay darajada ahamiyatga ega deb hisoblaysiz? (6-savol) deb bergan savolimizga respondentlar fikri quydagicha ifodalandi. Respondentlarning afsuski, faqatgina 32,25 foizi (25kishi) foydalanishini, 20,89 foizi "kerak emas" deb hisoblashini va 51,70 foizi (40 kishi) "bilmayman" degan javobni bildirganlar.

Xulosa. Qisqa masofaga yuguruvchilarni sport natijalarini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni qayd etish imkonini berdi. So'rovnomada ishtirok etgan respondentlarni qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning tayyorgarlik turlari bo'yicha fikrlarni tahlil qilish natijasida, 1-o'ringa qo'yilgan bir ovoz uchun 4 ball, 2-o'rin uchun 3 ball, 3-o'rin uchun 2 ball va oxirgi 4-o'ringa 1 ball berish tizimi bo'yicha eng yuqori ball to'plagan. 218 ball tezkor-kuch tayyorgarligiga berilgan. 160 ball-UJT ga. 145 ball MJT ga tegishli bo'ldi. Yengil atletika sportining qisqa masofaga sportchilarni tayyorlash jarayonini takomillashtirish mashg'ulotlar jarayonini rejalashtirishni eng muhim deb hisoblaysizmi? So'rovnomada ishtirok etgan respondebtlarni maskur masala fikrlarni tahlil qilish natijasida, 1-o'ringa qo'yilgan har bir ovoz uchun 4 ball, 2- o'rin uchun 3 ball, 3-o'ringa 2 ball va oxiri 4-o'ringa 1 ball berish tizimi bo'yicha eng yuqori ball to'plagan 218 ball tezkor-kuchga berilgan, undan keyin 160 bal UJT ga 145 ball MJT ga tegishli bo'ldi. Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning mashg'ulot jarayonini optimal ishlab chiqishni ta'minlash va eng yaxshi ta'sir ko'rsatadigan jarayonlarni ishlab chiqish zarur bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-3031-son Qarori. Toshkent sh., 2017 yil 3 iyun.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston sportchilarini 2020 yil Tokio (Yaponiya) shahrida o'tkaziladigan XXXII Olimpiya o'yinlari va XVI Paralimpiya o'yinlariga tayyorlash haqida"gi PQ-2821-sonli Qarori 2017 yil 9 mart.
3. Avanesov V. Vosstanovleniye: vliyaniye fiz. sredstv vosstanovleniya na spes. rabotosposobnost sprinterov v prosyesse vypolneniya trenir. zadaniy skorost. napravlenosti / Vitaliy Avanesov // Legkaya atletika. - 2007. - N 11-12. - S. 48-49.
4. Alabin, V.G. Sprint / V.G.Alabin, T.N.Yushkevich. – Minsk, 1977. – 128 s.

ZAMONAVIY VOLEYBOLNING DOLZARB MASALALARI, UNI O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Ummatov A.A.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

y-mail: volbas2024@mail.ru

Kalit so'zlar: voleybol, zamonaviy o'yin tendentsiyalari, O'zbekiston voleybol federatsiyasi, xalqaro musobaqalar.

Ключевые слова: волейбол, тенденции современной игры, федерация волейбола Узбекистана, международные соревнования.

Kirish. 1895-yilda amerikalik Uilyam Morgan tomonidan ixtiro qilingan an'anaviy voleybol bugungi kunda o'zining mohiyati va mazmuni, texnikasi va taktikasi hamda o'yin shiddati jihatlaridan ilk voleyboldan tubdan farq qiladi. So'nggi yillarda an'anaviy voleybol

<i>Ortiqova Yo.A. O'zDJTSU.</i> Maktab o'quvchilarini jismoniy yuklamasini me'yorlash orqali sport musobaqalariga tayyorlash	61
<i>Qulmurodov R.M. O'zDJTSU.</i> Yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarida triatlonchi talabalarining chidamkorlik sifatlarini rivojlantirish	64
<i>Qurbonov X O'zDJTSU.</i> Yugurish turlarida sport formasining shakllanishi va jismoniy tayyorgarlikning shakllanishi	68
<i>Qurbonov X O'zDJTSU.</i> Yugurish turlarida sport formasining shakllanishi va sport-texnik tayyorgarlik	72
<i>Qurbonov X O'zDJTSU.</i> Yugurish turlarida sport formasining shakllanishi va sport-taktik tayyorgarlik	76
<i>Ruzibayeva M.E. TIPI. Kushbakova S.E. O'zDJTSU.</i> Yengil atletika sportining qisqa masofaga yuguruvchilarning og'ir atletika mashlari yordamida portlovchi kuchni rivojlantirish mavzusining dolzarbligi, mohiyati va tahlili	81
<i>Sherboyev D. M. GDPI., Berdaliyeva U. A. GulDU.</i> Turli yosh guruhlarida gimnastika mashg'ulotlarida shikastlanishning oldini olish	83
<i>Sultonov H.D. O'zDJTSU.</i> Yosh kurashchilarning texnik-taktik tayyorgarligi ahamiyatini pedagogic o'rganish	86
<i>Tojiyev M.A., Nishonov I. O'zDJTSU.</i> Yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarining tahlili	89
<i>Tug'anboyeva Z.Sh. O'zDJTSU.</i> Kurash turlarida kuch-chidamkorlikgini rivojlantirish asoslari va muommolari	93
<i>Ubaydullayeva N. A. JTSTI.</i> 12-yoshdagi sinxron suzuvchilarning texnik tayyorgarligining o'ziga xos xususiyatlari	96
<i>Umarov S.M. O'zDJTSU.</i> Kuch va tezkorlik sifatlarini shosse paravelosipedchilarda rivojlantirish	98
<i>Umarov S.M. O'zDJTSU.</i> Paravelosportchilarning turli hajmdagi musobaqa oldi yuklama mashg'ulotlari	101
<i>Umarova M.R. O'zDJTSU.</i> 13-14 yoshli qisqa masofaga yuguruvchi o'smir sportchilardan anketa so'rovnoma olishning ilmiy uslubiy tahlili	103
<i>Ummatov A.A. O'zDJTSU.</i> Zamonaviy voleybolning dolzarb masalalari, uni o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari	105
<i>Xaitbayeva B.B. FarDU.</i> ritmik gimnastika vositalari asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirishda innovatsiyalar	111
<i>Xasanov A.T. FarDU.</i> Harbiy ta'lim fakultetlari i-iv bosqich talabalarining jismoniy statusi ko'rsatkichlarining o'zaro bog'liqliklari xususiyatlari	113
<i>Xasanov A.Y. O'zDJTSU.</i> Malakali bokschilarning taktik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi	117
<i>Xasanov A.Y. O'zDJTSU.</i> Bokschilarning jang jarayonidagi texnik harakatlarini nazorat qilishning ilmiy-uslubiy ahamiyati	119
<i>Xasanov D.X. O'zDJTSU.</i> Chidamlilik sifatini rivojlantirishning asoslari	121